

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

27e jaargang februari 1953 no. 2

INHOUD (Contents)

<p><i>Termijnhandel en financiering</i> (Activity on future-markets and business finance) door Prof. Dr J. F. Haccou</p>	<p>blz. 51</p>
<p><i>Waardering van beleggingen bij Maatschappijen van levensverzekering, bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen</i> (The valuation of investments of Life Insurance Companies and Pension Funds of private enterprises) door P. J. H. J. Bos</p>	<p>blz. 58</p>
<p><i>De openbare accountants en de fiscus</i> (Public accountants and the Revenue) door Drs I. Kleerekoper met naschrift van Drs W. J. van Doorn</p>	<p>blz. 65</p>
<p><i>De openbare accountants en de fiscus</i> (Public accountants and the Revenue) door A. P. G. Verhelst met naschrift van Drs W. J. van Doorn</p>	<p>blz. 75</p>
<p><i>Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen</i> (News regarding fiscal law, resolutions and decisions) <i>Aftrekbaarheid van de 10 % verhoging ex artikel 9 van het Buitengewoon Navorderingsbesluit. Het belang van snelle publicatie van uitspraken</i> (The possibility to deduct the rise of 10% under the Extraordinary Decree on Additional Assessment. The importance of rapid publication of judgments) door Mr Dr E. Tekenbroek</p>	<p>blz. 79</p>
<p><i>Mededeling van de Vereniging voor Statistiek betreffende de Statistische Dag 1953</i> (Announcement of Vereniging voor Statistiek regarding the Statistical Day 1953)</p>	<p>blz. 81</p>

Boekbesprekingen (Book Reviews):

<i>Overheidswerkzaamheid, overheidsfinancien en inkomensverdeling van Ir H. Vos en J. C. Wijnmaalen</i>	blz.	82
(Governmental operations, public finance and division of income by Ir H. Vos and J. C. Wijnmaalen) door Prof. Dr C. Goedhart		
<i>Enige aspecten van de ontwikkeling van het economisch inzicht tussen de beide wereldoorlogen van Prof. Dr G. W. Groeneveld</i>	blz.	83
(Some aspects of the development of economic thinking between the two world-wars by Prof. Dr G. W. Groeneveld) door Prof. Dr G. Th. J. Delfgaauw		
<i>Enige grondslagen voor de financiering der onderneming: De dekking en de prijs van het crediet van Prof. Dr N. J. Polak</i>	blz.	86
(Some principles of business-finance; Security for and price of the credit by Prof. Dr N. J. Polak) door Drs A. Th. de Lange		
<i>Productiviteitsverhoging door doelmatige administratieve en commerciële organisatie, rapport samengesteld door C. H. A. J. Janssens, Drs C. L. Spits en Dr J. G. Stridiron in opdracht van de Contactgroep Opvoering Productiviteit te Den Haag</i>	blz.	87
(The raise of the level of productivity by efficient administration and commercial organisation, a report compiled by C. H. A. J. Janssens, Drs C. L. Spits and Dr J. C. Stridiron according to terms of reference of the Dutch Productivity Council) door Drs S. C. Bakkenist		
<i>Pensioen- en spaarfondsenwet — tekst en commentaar, uitg. van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond</i>	blz.	87
(The Pension- and Savingsfund Law — text and comments, publication of the Employers' Social Federation) door H. G. Hagelen		
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz.	91
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)		